

MAHSULOT ISHLAB CHIQRISH VA SOTISH HAJMINI OSHIRISH IMKONIYATLARI

Xurramova Madina

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Email: eshmamatovamadina@tsue.uz

Annotatsiya: Mahsulot ishlab chiqarish va sotish tahlilining yakuniy qismida ishga solinmagan ichki imkoniyatlar hisobiga mahsulot hajmini oshirish imkoniyatlarini aniqlamog'i lozim. Mahsulot ishlab chiqarish va sotish hajmini oshirish bo'yicha imkoniyatlar-bu miqdoriy o'lchovga ega bo'lgan korxonalar resurslaridan foydalanishni yaxshilashdir.

Kalit so'zlar: Mahsulot ishlab chiqarish, Mehnat jarayoni, asosiy ishlab chiqarish fondlar.

Mahsulot ishlab chiqarish va sotish hajmini oshirish bo'yicha qo'shimcha imkoniyatlarni izlab topishni tizim asosida amalga oshiramiz. Mehnat jarayonlari asosida qo'shimcha imkoniyatlarni guruhlash tizimi quyida keltirilgan.

Mahsulot hajmini oshirish bo'yicha imkoniyatlar komplekti aniqlanadi, ya'ni bu hamma rezerv guruhlari bo'yicha minimal va maksimal imkoniyatlarni solishtirish qiymatidir. Minimal va maksimal imkoniyatlar orasidagi farq kelgusi rezervni hosil qiladi.

Mahsulot ishlab chiqarish hajmini ifodalovchi ko'rsatkichlar tizimiga tovar mahsuloti solishtirma bahosidan tashqari fond qaytimi, ya'ni asosiy vositalar qiymatining har so'miga to'g'ri keladigan mahsulot hajmi ham kiradi. Fond qaytimi jami asosiy vositalardan umumli foydalanishni ifodalovchi umumlashtiruvchi ko'rsatkich.

$$\Phi_i = \frac{N}{F},$$

Bunda: Φ_i – fond qaytimi;

N – mahsulot hajmi (ish xizmat) solishtirma bahoda;

F – asosiy ishlab chiqarish fondlarining o'rtacha yillik qiymati.

Ma'lumki, mahsulot ishlab chiqarish va sotish hajmlarini kompleks tahlilining asosiy vazifasi–mahsulot hajmlarini qanday omillar evaziga oshganligini aniqlash, so'ngra ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan boshqaruv qarorlarini qabul qilishdan iborat. Mahsulot hajmiga ta'sir etuvchi omillar tufayli sotishdan kelgan tushum o'tgan yildan farqlanadi. Umumlashgan tarzda ishlab chiqarish omillarini uch guruhga: mehnat, mehnat predmetlari va mehnat vositalariga ajratib o'rganish talab etiladi. Bu omillar uzviy bog'liqlikda kompleks tarzda mahsulot ishlab chiqarish hajmiga ta'sir etadi. Uch omilning mahsulot hajmiga bo'lgan ta'siri quyidagi formulalar asosida aniqlanadi:

$$N = R * D = R * \frac{N}{R}, \quad (1)$$

Bunda:

R – xodimlarni ro'yxat bo'yicha o'rtacha soni;

D–mehnat unumdorligi (bir xodimga to'g'ri keladigan o'rtacha yillik mahsulot).

$$N = F * \Phi_{\kappa} = F * \frac{N}{F}, \quad (2)$$

Bunda:

F–asosiy ishlab chiqarish fondlarining o'rtacha yillik qiymati;

Φ_{κ} – asosiy ishlab chiqarish fondlarining fond qaytimi.

$$N = M_x * M_{\kappa} = M_x * \frac{N}{M_x}, \quad (3)$$

Bunda: M_x – mahsulot ishlab chiqarish uchun sarflangan ma-teriallar xarajati;

M_{κ} – material qaytimi (materiallar xarajatining har so'mi-ga to'g'ri keladigan mahsulot hajmi)

Birinchi formula mahsulot hajmi xodimlar soni va mehnat unumdorligiga, ikkinchi formula–asosiy ishlab chiqarish fond-lari va fond qaytimiga, uchinchi formula–materiallar sarfi va material qaytimiga bog'liqligini ifodalaydi.

Mehnat unumdorligi xodimlarning fond bilan qurollanishi ($\frac{F}{R}$) va asosiy ishlab chiqarish vositalarining fond qaytimi ($\frac{N}{F}$) ga bog'liqligi quyidagicha ifodalanadi.

$$D = \frac{F}{R} * \frac{N}{F} = \frac{N}{R} = D$$

Birinchi formuladagi D ning o'rniga kengaygan shaklda mahsulot hajmiga omillar ta'sirini quyidagicha ifodalash mumkin.

$$N = R * \frac{F}{R} * \frac{N}{F} \quad \text{yoki} \quad N = R\Phi_g * \Phi_k$$

Demak, bu formulaga muvofiq mahsulot hajmi uch omilga bog'liq: korxonaning xodimlar bilan ta'minlanishi, mehnatning fond bilan qurollanishi, asosiy vositalarning fond qaytimi.

Sotish hajmi indeksining dinamikasi "moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot" (shakl-2) ma'lumotlari asosida inflyasiya darajasini hisobga olgan holda aniqlanadi.

$$I_N = \frac{N_1}{N_0},$$

Mamlakatimiz etakchi tarmoqlarida ishlab chiqarishni modernizasiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlash halqaro sifat standartlariga o'tish bo'yicha turli muddatlarga mo'ljallangan dasturlar ishlab chiqilgan va izchil ravishda amalga oshirib kelinmoqda. Jahon bozorida talab pasayib boraetgan bir sharoitda, ichki bozorda talabni rag'batlantirish orqali mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab quvvatlash iqtisodiy o'sishning yuqori sur'atlarini saqlab qolishda g'oyat muhim ahamiyatga ega. Ishlab chiqarish jaraenining pirovard mahsuli bo'lib tayer mahsulotlar hisoblanadi. Tayer mahsulotlar bu texnologik ishlov berishning barcha bosqichlaridan o'tgan, tasdiqlangan standartlar va texnik shartlarga muvofiq keladigan (uning sifatini tasdiqlaydigan sertifikat yoki boshqa hujjat bilan ta'minlangan), texnik nazorat bo'limi qabul qilgan va omborga topshirilgan yoki xaridorga yuklab junatilgan mahsulotlardir.

Ma'lumki, xar bir faoliyat yuritaetgan korxonona o'z mahsulotini asosan sotish uchun ishlab chiqaradi.O'z vaqtida sotilgan mahsulot esa korxonaning ijobiy moliyaviy natijalarga erishishi,dividend to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirishi, mulk va mablag'larning uzluksiz hamda samarali aylanishi kabi kurgina moliyaviy ahvol munosabatlarini yaxshilash imkoniyatini tug'diradi. Mahsulot ishlab chiqarish va sotish bilan bog'liq muomalalarni amalga oshirish uchun albatta dastlabki ma'lumotlar zarurdir, ularni esa buxgalteriya hisobi erdamida olish mumkin. Olingan ma'lumotlar asosida tahlil o'tkazib korxonani mahsulot ishlab chiqarish va sotish faoliyati yuzasidan xulosalar qilib takliflar berish mumkin.

Bitiruv malakaviy ishini bajarishda biz quyidagi xulosalarga kelidik:

Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarda mahsulot hisobi reja bo'limida natura ko'rsatkichlarida, omborda esa qiymat kursatkichlarida olib boriladi.

Tayyor mahsulot buxgalteriya hisobida mahsulotning amaldagi ishlab chiqarish tannarxi, reja ishlab chiqarish tannarxi, sotishdagi ulgurji narhlar, erkin sotish narhlari va tariflari, erkin bozor narhlarida baxolanishi mumkin. Shuni xam aytib utish kerakki, tayyor mahsulot korxonaning aylanma mablaG'lari tarkibiga kiradi va shu boisdan amaldagi buxgalteriya hisobi va hisoboti to'g'risidagi milliy standartlarga (BXMS) binoan, xakikiy ishlab chiqarish tannarxi buyicha balansda aks ettirilishi kerak.

Buxgalteriya hisobining vazifalaridan biri daromad keltirmaydigan xarajatlar, yaroqsiz mahsulotlar, bekor turib qolishlar, kamomad va moddiy boyliklarning buzilishidan kuruladigan yuqotishlarni o'z vaqtida topish va aniqlashdan iboratdir. Bunday ma'lumotlar sub'ekt mablaG'larining samarasiz sarflanishi sabablari va aybdorlarini bilib olishga imkon beradi.

Mahsulotni ishlab chikarish va realizasiya qilish rejasi ishlab chiqarish xajmi, nomenklaturasi, ishlab chiqarish va sotish muddatlari ko'rsatilgan yoyma tizimli dasturidan iborat buladi.

Mahsulot ishlab chiqarish dasturini bajarilishi korxonadagi barcha texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sir etadi. O'z navbatida mahsulot ishlab chiqarish

dasturini bajarilmasligiga ham turli omillar ta'sir etadi. Bu omillar ta'sirini o'rganish esa korxonada uchun qo'shimcha imkoniyatlarni aniqlashga va ulardan ishlab chiqarishni samaradorligini oshirishda qo'shimcha imkoniyatlardan foydalanishini ta'minlaydi.

Mahsulot ishlab chiqarish hajmi – korxonada faoliyatining eng muhim ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, uning asosida ish kuchiga bo'lgan talab va ishlab chiqarish quvvatlari, ish haqi fondi, aylanma mablag'lar va hokazolar aniqlanadi. Korxonada bo'yicha barcha turdagi ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi qiymat o'lchovida umumlashadi. Tahlil o'tkazishda sanoat korxonalarida ishlab chiqargan mahsulot hajmini quyidagi umumlashtiruvchi ko'rsatkichlar erdamida o'rganiladi:

- yalpi mahsulot;
- tovar mahsuloti;
- sotilgan mahsulot.

Engil sanoat korxonalarida mahsulotlarni to'liq turlarda ishlab chiqarish muhim ahamiyatga ega. Agar sanoat korxonasi shartnoma asosida rejalashtirilgan mahsulotlarni to'liq turlarda ishlab chiqarmasa, u holda aholining ayrim tovarlarga bo'lgan ehtiyoji to'liq qondirilmaydi. Chunki sanoat korxonalarida iloji boricha kam xarajat, kam mehnat talab qiladigan va bahosi yuqori mahsulotlarni ishlab chiqarishga harakat qiladi, shuning uchun ham tahlil jarayonida mahsulot turlarini bozor talabiga asosan ishlab chiqarishni tashkil etishga bajarilishiga alohida e'tibor qaratiladi.

Ushbu xulosalardan kelib chiqib : MCHJ "Classica shoes international" O'zbekiston Xitoy qo'shma korxonasi mahsulot ishlab chiqarish jaraenining hisobi va tahlilini yanada tartibga solish uchun quyidagi takliflarimizni tavsiya etamiz:

1. Korxonada mahsulot ishlab chiqarish xajmi hisobot davrida anchagina oshgan , lekin shu bilan birga ishlab chiqariladigan mahsulot tannarxi ham oshgan. Buning sababi korxonada foydalaniladigan xom ashe va materiallarni bir qismi chet eldan ya'ni, Xitoydan keltiriladi bu esa mahsulot tannarxini o'zgarishiga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Shuning uchun ushbu xom ashelarni iloji boricha

maxalliyashtirishni tavsiya etamiz, buning uchun korxonada lokalizasiya bo'limini tashkil etish kerak.

2. Korxonada ishlab chiqarilgan mahsulotlarni o'z vaqtida sotish hisobiga debitorlik va kreditorlik qarzlarni kamaytirish maqsadida ishlab chiqarilgan (ayniqsa mavsumiy) mahsulotlarni sotishda chegirmalar berish, kafolatli hizmatni joriy etish maqsadga muvofiq bo'lar edi deb o'ylaymiz.

3. Mahsulot sotish hajmini oshirish uchun alohida marketing bo'limini tashkil etish kerak.

O'ylaymizki, keltirilgan takliflar amaliyotga tadbiiq etilsa mahsulot ishlab chiqarish va sotish jaraenini va umuman korxonona faoliyatini yaxshilashga erdam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Bobojonov O., Jumaniyozov K. Moliyaviy hisob.-T.: Moliya. 2002.-672 b.
2. Vaxidov S.V. va boshq. Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobining xususiyatlari.-T.: Adabiyot jamg'armasi nashriyoti. 2004.-237 b.
3. Vaxobov A.V. Ibragimov A.T. Moliyaviy tahlil T.: Sharq 2002.
4. Vaxobov A.V. Ibragimov A.T boshqa tarmoqlarda iqtisodiy tahlil xususiyatlari. T.:2004.
5. Ibragimov A.K. Ishlab chiqarish xarajatlarini hisobi, auditi va qishloq xo'jaligi mahsulotlari tannarxini aniqlashni takomillashtirish.: Iqt. fan. dokt. dis....Avtoref.-T.: O'zR BMA. 2002.
6. Ibragimov A.T. Raximov M.Yu. Boshqaruv tahlili T.:2004.
7. Karimov A.A. va boshq. Buxgalteriya hisobi.-T.: Sharq, 2004.-592 b.
8. Kondrakov N.P. Buxgalterskiy uchet.-M.: Infra-M.2002.-640 s.